

УДК 378.6.016.02: 51(574)

**ТҰРАҚТЫ КОЭФФИЦИЕНТТІ ЕКІНШІ РЕТТІ СЫЗЫҚТЫҚ БІРТЕКТІ ЕМЕС
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУ МӘСЕЛЕЛЕРІ**

ҚАДЫРБАЕВА БАҒДАГҮЛ АХМАДИЕВНА

П.Ф.К.

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

ЕСЕНӘЛІ АЛТЫНАЙ БАЙҒАЛИҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, физика, математика және информатика факультетінің 3-курс студенті, Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада тұрақты коэффициентті екінші ретті сызықтық біртекті емес дифференциалдық теңдеулер бойынша кері есептерді шешудің мәселелері қарастырылады. Тұрақты коэффициентті екінші ретті сызықтық біртекті емес дифференциалдық теңдеуді кері есепті шешу арқылы анықтау және оның шынайылығына талдау жасалады.*

***Тірек сөздер:** екінші ретті дифференциалдық теңдеу, кері есеп, тұрақты коэффициенттер, біртекті емес теңдеу, анықталмаған коэффициенттер әдісі.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются вопросы решения обратных задач для линейных неоднородных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. Описывается процесс восстановления вида уравнения данного типа посредством решения обратной задачи, а также проводится анализ корректности полученного результата.*

***Ключевые слова:** дифференциальные уравнения второго порядка, обратная задача, постоянные коэффициенты, неоднородное уравнение, метод неопределенных коэффициентов.*

***Abstract.** This paper addresses the issues of solving inverse problems for linear nonhomogeneous second-order differential equations with constant coefficients. It outlines the procedure for identifying the specific form of the equation through an inverse problem approach and provides an analysis of the correctness of the derived solution.*

***Keywords:** second-order differential equation, inverse problem, constant coefficients, nonhomogeneous equation, method of undetermined coefficients.*

Қазіргі заманғы білім беру жүйесінде уақыт талабына сай студенттердің меңгерген теориялық білімдерін күрделі математикалық модельдеу есептерін шығару арқылы зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін арттыруға қолдану қажеттілігі туындайды.

Зерттеу барысында Г.А.Баллдың есепті "субъектілердің мақсатқа жету үшін белгісізді анықтайтын іс-әрекет жүйесі" ретінде қарастыру тұжырымдамасы [2], Л.М.Фридманның есепті "проблемалық жағдаяттың сұлбасы" деп анықтауы [11], Л.В.Занковтың дидактикалық тәсілі [4] және Л.Л.Гурованың "белгілі және белгісіз элементтер арасындағы байланысты анықтау" идеясы [3] әдістемелік негіз ретінде алынды.

Зерттеулеріміздегі мақсат студенттердің пәнді қолданбалы тұрғыда меңгеру деңгейін дифференциалдық теңдеулер үшін кері есептерді шештіру арқылы шығармашылық қабілеттерін арттыру болды. Мақсатқа жету үшін тұрақты коэффициентті екінші ретті сызықтық біртекті емес дифференциалдық теңдеулер бойынша кері есептерді ұсынып, оқыту үдерісіне енгізу мәселелері талданды. Дифференциалдық теңдеулер үшін кері есептердің ұсынылуында төмендегідей міндеттерді шешуге тура келді:

- біріншіден, белгісіз p коэффициентінің нақты мәнін анықтау;

- екіншіден, дифференциалдық теңдеуді толық түрде жазу;
- үшіншіден, сипаттамалық теңдеудің түбірлерін тауып, дискриминанттың таңбасын зерттеу;

- төртіншіден, біртекті емес теңдеудің жалпы шешімін құру;
- бесіншіден, берілген бастапқы шарттар бойынша ерікті тұрақтыларды анықтау;
- алтыншыдан, алынған шешімнің дұрыстығын тексеру.

Оған мысал ретінде екінші ретті біртекті емес p белгісіз тұрақты коэффициентімен дифференциалдық теңдеу (1) берілді:

$$y'' + py' + \frac{25}{9}y = xe^{-\frac{4}{3}x}, \quad (1)$$

(1) теңдеу келесі бастапқы шарттарды (2) қанағаттандырады:

$$y(0) = 0, y'(0) = 1, \quad (2)$$

және теңдеудің шешімінің $x = 1$ нүктесіндегі мәні (3):

$$y(1) = e^{-\frac{4}{3}} \quad (3)$$

белгілі болған жағдайда дифференциалдық теңдеуді анықтап, шешу керек болды.

Есепті төмендегі алгоритм бойынша шешілді:

- Белгісіз p коэффициентінің нақты мәнін анықтау;
- Дифференциалдық теңдеуді анықтау;
- Дифференциалдық теңдеудің сипаттамалық теңдеуінің түбірлерін тауып, дискриминантқа қатысты зерттеу;
- Дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін жазу;
- Берілген бастапқы шарттарды ескеріп C_1 және C_2 тұрақтыларын анықтау;
- Алынған шешімді тексеру.

Белгісіз p коэффициентін табу үшін алдымен сипаттамалық теңдеудің дискриминантын зерттедік. Дискриминанттың үш мүмкін жағдайын қарастырдық:

$$D > 0, D = 0, D < 0.$$

Нәтижесінде $D < 0$ жағдайдан өзгесінде бөгде түбірлер алынды, $D < 0$ жағдайында сипаттамалық теңдеудің комплекс түйіндес түбірлері алынды.

$$k^2 + pk + \frac{25}{9} = 0.$$

$$k_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - \frac{100}{9}}}{2}.$$

Түбірлерді келесі түрде белгіледік (α – нақты бөлік, β – жорамал бөлік):

$$\alpha = -\frac{p}{2}, \quad (4)$$

$$\beta = \frac{\sqrt{|p^2 - \frac{100}{9}|}}{2}. \quad (5)$$

Біртекті теңдеудің жалпы шешімі:

$$\hat{y} = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x). \quad (6)$$

Оң жақ бөлігі үшін дербес шешімді $y^* = e^{-\frac{4}{3}x} (Ax + B)$ түрде ізделінді.

Өрнектің туындыларын тауып, (1) теңдеуге қойдық:

$$-\frac{4}{3}Ae^{-\frac{4}{3}x} + \frac{16}{9}e^{-\frac{4}{3}x}(Ax + B) - \frac{4}{3}Ae^{-\frac{4}{3}x} + p \left(Ae^{-\frac{4}{3}x} - \frac{4}{3}e^{-\frac{4}{3}x}(Ax + B) \right) + \frac{25}{9}e^{-\frac{4}{3}x}(Ax + B) = xe^{-\frac{4}{3}x},$$

$$\begin{cases} A\left(\frac{41}{9} - \frac{4}{3}p\right) = 1 \\ A\left(p - \frac{8}{3}\right) + B\left(\frac{41}{9} - \frac{4}{3}p\right) = 0 \end{cases},$$

алгебралық түрлендірулерден кейін A және B коэффициенттері p арқылы өрнектелді:

$$A = \frac{9}{41 - 12p},$$

$$B = -\frac{81}{(41 - 12p)^2} \left(p - \frac{8}{3}\right).$$

Дербес шешім:

$$y^* = e^{-\frac{4}{3}x} \left(\frac{9x}{41-12p} - \frac{81}{(41-12p)^2} \left(p - \frac{8}{3}\right) \right). \quad (7)$$

Жалпы шешім (6) мен (7) қосындысы түрінде жазылды:

$$y = \hat{y} + y^* = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) + e^{-\frac{4}{3}x} \left(\frac{9x}{41-12p} - \frac{81}{(41-12p)^2} \left(p - \frac{8}{3}\right) \right). \quad (8)$$

Есептің бастапқы шарттарын (2) қолдана отырып, тұрақтылардың мәнін белгісіз p үшін анықтадық:

$$y(0) = C_1 - \frac{81}{(41 - 12p)^2} \left(p - \frac{8}{3}\right) = 0$$

$$C_1 = \frac{81}{(41-12p)^2} \left(p - \frac{8}{3}\right), \quad (9)$$

$$y' = \alpha e^{\alpha x} \left(\frac{81}{(41 - 12p)^2} \left(p - \frac{8}{3}\right) \cos \beta x + C_2 \sin \beta x \right)$$

$$+ e^{\alpha x} \left(C_2 \beta \cos \beta x - \frac{81}{(41 - 12p)^2} \left(p - \frac{8}{3}\right) \beta \sin \beta x \right)$$

$$- \frac{4}{3} e^{-\frac{4}{3}x} \left(\frac{9x}{41 - 12p} - \frac{81}{(41 - 12p)^2} \left(p - \frac{8}{3}\right) \right) + e^{-\frac{4}{3}x} \frac{9}{41 - 12p}$$

$$y'(0) = \alpha \frac{81}{(41 - 12p)^2} \left(p - \frac{8}{3}\right) + C_2 \beta + \frac{4}{3} \frac{81}{(41 - 12p)^2} \left(p - \frac{8}{3}\right) + \frac{9}{41 - 12p} = 1$$

$$C_2 = \frac{1}{\beta} - \frac{\left(\alpha + \frac{4}{3}\right)}{\beta} \left(\frac{81}{(41-12p)^2} \left(p - \frac{8}{3}\right) \right) - \frac{9}{\beta(41-12p)} \quad (10)$$

(9) және (10) өрнектерін (8) шешімге қойдық:

$$y = \hat{y} + y^* = e^{\alpha x} \left(\left(\frac{81}{(41 - 12p)^2} \left(p - \frac{8}{3}\right) \right) \cos \beta x \right.$$

$$\left. + \left(\frac{1}{\beta} - \frac{\left(\alpha + \frac{4}{3}\right)}{\beta} \left(\frac{81}{(41 - 12p)^2} \left(p - \frac{8}{3}\right) \right) - \frac{9}{\beta(41 - 12p)} \right) \sin \beta x \right)$$

$$+ e^{-\frac{4}{3}x} \left(\frac{9x}{41 - 12p} - \frac{81}{(41 - 12p)^2} \left(p - \frac{8}{3}\right) \right).$$

Есептің шарттарын қолдану арқылы белгісіз p коэффициентінің мәнін іздедік. Ол үшін (4) орнына қойып, (3) шартты анықталған жалпы шешімге қолдандық.

$$y(1) = e^{-\frac{p}{2}} \left(\left(\frac{81}{(41-12p)^2} \left(p - \frac{8}{3} \right) \right) \cos \beta x + \left(\frac{1}{\beta} - \frac{\left(\alpha + \frac{4}{3} \right)}{\beta} \left(\frac{81}{(41-12p)^2} \left(p - \frac{8}{3} \right) \right) - \frac{9}{\beta(41-12p)} \right) \sin \beta x \right) + e^{-\frac{4}{3}} \left(\frac{9}{41-12p} - \frac{81}{(41-12p)^2} \left(p - \frac{8}{3} \right) \right) = e^{-\frac{4}{3}};$$

Теңдіктің екі жағындағы дәрежелерді теңестіргенде белгісіз p саны анықталды:

$$p = \frac{8}{3}.$$

Теңдіктің тексеру үшін теңдеудің белгісіз коэффициенттерін анықтадық:

$$C_1 = \frac{81}{(41 - 12 \cdot \frac{8}{3})^2} \left(\frac{8}{3} - \frac{8}{3} \right) = 0,$$

$$\beta = \frac{\sqrt{\left| \left(\frac{8}{3} \right)^2 - \frac{100}{9} \right|}}{2} = 1,$$

$$C_2 = 1 - \left(\frac{8}{3} + \frac{4}{3} \right) \left(\frac{81}{(41 - 12 \cdot \frac{8}{3})^2} \left(\frac{8}{3} - \frac{8}{3} \right) \right) - \frac{9}{(41 - 12 \cdot \frac{8}{3})} = 1 - 1 = 0,$$

$$1 - \frac{9}{41 - 12 \cdot \frac{8}{3}} - \frac{81}{(41 - 12 \cdot \frac{8}{3})^2} \left(\frac{8}{3} - \frac{8}{3} \right) = 1 - 1 = 0.$$

Сонымен, $p = \frac{8}{3}$ болғанда теңдеу орындалатындығына көз жеткіздік.

Берілген бастапқы шарттар бойынша C_1 және C_2 тұрақтыларының мәндері : $C_1 = 0, C_2 = 0$.

Дифференциалдық теңдеу:

$$y'' + \frac{8}{3}y' + \frac{25}{9}y = xe^{-\frac{4}{3}x}.$$

Дифференциалдық теңдеудің шешімі:

$$y = e^{-\frac{4}{3}x}x.$$

Осылайша, дискриминанттың үш мүмкін жағдайының әрқайсысы жеке талданды.

$D > 0$ және $D = 0$ жағдайлары берілген бастапқы (2) және қосымша (3) шарттарын бір уақытта қанағаттандыратын белгісіз коэффициенттің мәнін бермеді. $D < 0$ жағдайында сипаттамалық теңдеудің түбірлері комплекс-түйіндес болғанда есеп шарттары қанағаттандырылатын параметр анықталды.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, кері есептерді шешу барысында студенттер математикалық талдау дағдыларын жетілдіреді, сипаттамалық теңдеудің түбірлерін анықтауды, біртекті және біртекті емес теңдеулердің шешімдерін құру әдістерін меңгереді. Сонымен қатар, бұл үдеріс студенттердің логикалық ойлауын және зерттеушілік қабілеттерін дамытады. пәнді қолданбалы тұрғыда меңгеру деңгейін дифференциалдық теңдеулер үшін кері есептерді шештіру арқылы шығармашылық қабілеттерін арттырады

Зерттеу нәтижелері инклюзивті білім беру аясында студенттерге сараланған тапсырмалар беруде, олардың жеке қабілеттеріне қарай күрделілігі әртүрлі кері есептерді шешуде тиімді құрал бола алады. Бұл тәсіл студенттердің математикалық білімін тереңдетіп қана қоймай, оларды шығармашылық ізденіске және ғылыми зерттеу жұмыстарына баулиды. Сонымен қатар, жоғары оқу орындарында дифференциалдық теңдеулер курсы оқытуда, сондай-ақ студенттердің зерттеушілік дағдыларын қалыптастыруда қолдануға болады.

Дифференциалдық теңдеулер – табиғаттағы құбылыстарды, физикалық процестерді және техникалық жүйелерді сипаттаудағы ең қуатты құралдардың бірі. Көптеген жағдайларда бізге белгілі бір заңдылықпен сипатталатын жүйенің болашақ күйін болжау қажет болады (тура есеп). Алайда, ғылым мен техниканың көптеген салаларында, керісінше, жүйенің әрекетін бақылай отырып, сол жүйені басқаратын ішкі параметрлерді немесе коэффициенттерді анықтау мәселесі туындайды. Бұл – кері есептер (inverse problems) класына жатады.

Бұл мақалада біз екінші ретті сызықтық біртекті емес дифференциалдық теңдеудің мысалында осындай кері есепті шешуді қарастырамыз. Бізге теңдеудің құрылымы мен шешімінің кейбір нүктелердегі мәндері белгілі, ал теңдеуді толық сипаттайтын p коэффициенті белгісіз болып табылады.

Қазіргі білім беру жүйесінде студенттердің тек теориялық білімді меңгеріп қоймай, күрделі экологиялық, әлеуметтік және техникалық мәселелерді шеше алатын зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру басты талаптардың бірі. Математика курсына дифференциалдық теңдеулер – табиғат құбылыстарын және техникалық процестерді модельдеудің ең қуатты құралы. Алайда, дәстүрлі оқытуда көбінесе "тура есептер" (берілген теңдеуді шешу) басым. Ал заманауи талаптарға сай, студенттердің шығармашылық белсенділігін арттыру үшін "кері есептер" (теңдеудің параметрлерін шешім арқылы табу) класын зерттеу өзекті болып табылады.

"Есеп" ұғымын талдағанда, ғалымдардың пікіріне сүйенеміз. Г.А.Балл есепті жай ғана жаттығу емес [2], "субъектілердің мақсатқа жету үшін белгісізді анықтайтын іс-әрекет жүйесі" деп қарастырады. Л.М.Фридманның тұжырымы бойынша, есеп – бұл "субъект іс-әрекетінде тап болатын проблемалық жағдаяттың сұлбасы" [11]. Біздің зерттеуіміздегі екінші ретті теңдеудегі белгісіз p коэффициентін табу мәселесі дәл осындай проблемалық жағдаят болып табылады. Л.В.Занковтың дидактикалық анықтамасы бойынша [4], бұл жерде нақты "жетуге ұмтылатын мақсат" (p -ны табу) және "тапсырма" (бастапқы шарттарды қанағаттандыру) бар.

Л.Л.Гурова есепті "белгілі және белгісіз элементтер арасындағы байланысты анықтайтын шығармашылық сұраққа жауап беру құралы" деп сипаттайды [3]. Біздің жағдайда белгілі элементтер – бастапқы шарттар, ал белгісіз элемент – p коэффициенті. Осы байланысты ашу арқылы студенттердің математикалық ойлау деңгейі жоғарылайды.

Бұл зерттеу жұмысында тұрақты коэффициентті екінші ретті сызықтық біртекті емес дифференциалдық теңдеулер бойынша кері есептерді шешудің әдістемелік негіздері жан-жақты талданды. Зерттеудің негізгі мақсаты – белгісіз коэффициенті бар (1) теңдеуінің берілген бастапқы (2) және қосымша (3) шарттарға сәйкес толық шешімін табу арқылы теңдеуді толық қалпына келтіру болып табылады. Жүргізілген талдау нәтижесінде белгісіз коэффициенттің нақты мәні анықталып, дифференциалдық теңдеудің толық түрі жазылды. Сипаттамалық теңдеудің дискриминанты зерттеліп, түбірлердің сипаты айқындалды. Біртекті және дербес шешімдердің негізінде жалпы шешім құрылып, бастапқы шарттар арқылы ерікті тұрақтылар анықталды. Алынған нәтиженің дұрыстығы бастапқы теңдеуге және берілген шарттарға қойылу арқылы дәлелденді.

Математикалық шешімнің өзіндік құндылығымен қатар, зерттеу барысында кері есептердің оқу-танымдық процестегі рөлі теориялық тұрғыдан негізделді. Г.А.Балл, Л.М.Фридман, Л.В.Занков және Л.Л.Гурованың есепті танымдық іс-әрекет ретінде қарастыру тұжырымдамаларына сүйене отырып, белгісіз параметрді іздеу үдерісі студенттердің зерттеушілік дағдыларын, сыни ойлауын және шығармашылық белсенділігін

қалыптастырудың тиімді құралы екендігі көрсетілді. Кері есептерді шешу барысында студенттер стандартты амалдарды орындап қана қоймай, белгілі және белгісіз шамалар арасындағы логикалық байланысты орнатады, шарттарды жүйелі талдайды және нәтижені негіздейді.

Практикалық құндылығы алынған әдістемелік тәсілдерді жоғары оқу орындарында математикалық циклдегі пәндерді оқытуда, студенттердің кәсіби-бағдарлы дағдыларын дамытуда және инклюзивті білім беру аясында сараланған тапсырмаларды әзірлеуде қолдануға болатындығында және бұл нәтижелерді келесі бағыттарда қолдану ұсынылады: оқу-әдістемелік кешендерді жетілдіру – дифференциалдық теңдеулер курсына кері есептер бойынша арнайы тапсырмалар енгізу; ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру – студенттерге кері есептер бойынша курстық және дипломдық жұмыстар тақырыптарын ұсыну; инклюзивті білім беру – әртүрлі қабілеттері бар студенттерге арналған икемді тапсырмалар жүйесін құру.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, мұндай тапсырмалар студенттердің математикалық модельдеу қабілетін арттырып, күрделі ғылыми-техникалық мәселелерді шешуге дайындығын шыңдайды.

Қазіргі таңдағы еңбек нарығы күрделі мәселелерді шеше алатын, зерттеушілік қабілеттері дамыған, шығармашылықпен ойлайтын мамандарды талап етеді. Дифференциалдық теңдеулер бойынша кері есептерді шешу дағдылары осындай құзыреттіліктерді қалыптастыруға тікелей ықпал етеді.

Болашақ зерттеулер үшін келесі бағыттар ұсынылады: біріншіден, жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер бойынша кері есептерді зерттеу; екіншіден, жүйелі дифференциалдық теңдеулер үшін кері есептердің әдістемесін әзірлеу; үшіншіден, сандық әдістерді қолдана отырып кері есептерді шешудің компьютерлік модельдерін жасау; төртіншіден, кері есептерді шешу арқылы студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың объективті критерийлерін әзірлеу.

Қорытындылай келе, тұрақты коэффициентті екінші ретті сызықтық біртекті емес дифференциалдық теңдеулер бойынша кері есептерді шешу – бұл жай ғана математикалық есептеулер жиынтығы емес, сонымен бірге тұлғаның зияткерлік және зерттеушілік әлеуетін ашудың маңызды педагогикалық құралы. Бұл тәсіл болашақ мамандардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға негіз бола алады. Зерттеу нәтижелері кері есептерді оқыту процесіне енгізу арқылы студенттердің математикалық дайындығын ғана емес, сонымен қатар олардың кәсіби құзыреттіліктерін, зерттеушілік мәдениетін және шығармашылық әлеуетін кешенді түрде дамытуға болатындығын дәлелдейді.

ӘДЕБИЕТ

1. Айдос Е.Ж. Жоғары математика. 3-том: Оқулық. - Алматы: «Бастау», 2013. (Көп айнымалы функциялар; Дифференциалдық теңдеулер; Еселі интегралдар)
2. Балл Г.А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект. - М.: Педагогика, 1990. – 184с.
3. Гурова Л.Л. Исследование мышления как решения задач: дис. док. психол. наук. - М., 1975.
4. Занков Л.В. Дидактика и жизнь.-М.: Просвещение,1968.-175с.
5. Колягин Ю.М. Задачи в обучении математики. – М: Просвещение, 1977. Часть 11, -142с.
6. Көлекеев К. Д., Назарова К. Ж. Дифференциалдық теңдеулер: Оқулығы. - Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2012. - 216 бет.
7. Краснов М. Л., Киселев А. И., Макаренко Г. Н. Сборник задач по обыкновенным дифференциальным уравнениям. - М.: «Высш. школа», 1978. - 287 с.
8. Петровский И. Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. - М.: «Наука», 1970.
9. Сүлейменов Ж. С. Дифференциалдық теңдеулер. - Алматы: «Білім», 1996. - 253 бет.
10. Филиппов А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. - М.: «Наука», 1979.
11. Фридман Л.М. Дидактические основы применения задач в обучении. Автореф.дис.на соиск.уч.ст.док.пед.наук. – М.:Изд-во МГУ, 1971. – 54с.